

KARTOSHKANING VIRUSLI KASALLIKLAR BILAN ZARARLANISHIGA ISSIQLIKNING TA'SIRI

Maxmudova Yulduz Sharapovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15181041>

Annotasiya. Ushbu maqolada kartoshka o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga abiotik omillardan atmosfera haroratining ta'siri bayon qilingan. Bunda kartoshkaga havo haroratining ta'siri, virus kasalliklari turlari tajribada keltirilgan. Kartoshkaning abiotik omil ta'sirida virusli kasalliklar bilan kasallanishiga qarshi chora tadbirlar to'g'risida olimlarning batafsil fikrlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik omil, kartoshka, tuproq, harorat, yog'ingarchilik miqdori, hosildorlik

Аннотация. В статье описано влияние абиотических факторов и температуры воздуха на рост, развитие и продуктивность картофеля. В эксперименте представлены влияние температуры воздуха на картофель, виды вирусных заболеваний. Освещены подробные мнения ученых о мерах борьбы с вирусными заболеваниями картофеля под воздействием абиотических факторов.

Ключевые слова: Экологический фактор, картофель, почва, температура, количество осадков, урожайность.

Annotation. This article describes the effects of abiotic factors, specifically atmospheric temperature, on the growth, development and yield of potatoes. It discusses the impact of air temperature on potatoes and presents experimental findings of different types of viral diseases. The article also provides detailed insights from scientist regarding measure to prevent viral disease caused by abiotic factors.

Keywords: Environmental factor, potatoes, soil, temperature, precipitation, yield.

Kirish.

Kartoshkaning aynishi deganda, odatda yuqumli viruslar hamda noqulay tuproq-iqlim sharoitlar ta'sirida tuganaklar urug'lik sifatining pasayishi tushuniladi. Aynigan kartoshka o'simligi bargi tarkibidagi xlorofill kamayadi, fotosintez va transpiratsiya jarayonlari susayadi, hosildorligi va kasalliklarga chidamliligi, tuganaklarni tovarbopligi hamda ozuqalik sifati pasayadi. Natijada, kartoshka ko'paytirishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Yuqori haroratli quruq iqlim sharoit aynishni yaqqol namoyon bo'lishiga va hosildorlikni kamayishiga asosiy sababdir. [1]

Kartoshkani virus kasalligi yuqumli bo'lib, u so'ruvchi hashoratlar orqali kasallangan o'simlik hujayra shirasi sog'lom o'simlikka o'tishi yoki o'simliklarni bir-biriga tegib turishi natijasida sodir bo'ladi. Viruslarni zarar keltirishi ular tarkibi, o'simlikda to'planish darajasi, nav xususiyatlari, tashqi muhit sharoiti va yetishtirish usullariga bog'liq. Viruslar kam to'plangan va kasallik darajasi sezilarsiz bo'lsa kartoshka hosildorligi biroz pasayadi. Kartoshka palagi va tuganagida ayrim viruslarning to'planishi ko'p bo'lsa aynish belgilari yaqqol namoyon bo'ladi. Bunday o'simliklar sog'lom o'simliklarga nisbatan o'sishdan orqada qoladi va ular hosildorligi keskin pasayadi. Tuganaklari ko'p ko'zli, shakli va rangi o'zgarib, o'simalari ipsimon bo'ladi. [2]

Virus kasalliklari yashirin holda o'tishi ham mumkin, lekin bu ularning yuqumliligini va zarar yetkazishini mutlaqo kamaytirmaydi. Yashirin shakldagi yuqumli virus infeksiyalarini kartoshka birlamchi urug'chiligida aniqlashda har xil usullardan (serologik, immunno-fermentativ va boshqalar) foydalaniladi. [3]

Adabiyotlarda, kartoshkaga zarar yetkazadigan 20 dan ortiq viruslarga ta'rif berilgan. Bularga kartoshkaning sariq pakanaligi virusi (Potato yellow dwarf nukleorhabdo virus), kartoshkaning kichik And xol-xolliigi virusi (Andean potato mottle virus) - (APMoV), kartoshkaning T virusi – PTV, kartoshkaning sarg'ayish virusi (PYV), kartoshka bargining buralishi virusi (PLRV), kartoshkanig Y virusi - YVK (Kartoshka virusi Y, PVY), kartoshkaning X virusi - PVX (Kartoshka virusi X, PVX), kartoshka S virusi - SBK (Kartoshka virusi S, PVS) kabilarni misol qilish mumkin va bu viruslar kartoshka yetishtiriladigan barcha mamlakatlarda uchraydi. [4] Shu bilan birga ularni har biri bir necha shtammga ega. Ulardan eng ko'p tarqalgan 6-9 viruslar hosilni kamaytirishga sezilarli darajada zarar keltiradi. O'simliklarni himoya qilish bo'yicha barcha kurash chora-tadbirlari aynan ularga qaratilgan. Hosilni oz miqdorda kamaytiradigan S, X viruslari, boshqa yuqumli viruslar (barglarni naysimon xolatga aylantiradigan viruslar, Y, A viruslari) bilan birgalikda ta'sir yetishi natijasida zarar keltirishi kuchayib hosildorlikni anchagina pasaytiradi. Ko'pchilik viruslar kasallangan tuganaklar orqali yuqadi, shuning uchun muntazam ravishda kartoshkani sog'lom urug'liklari bilan almashtirilmasa uni hosildorligi tezda kamayib – kartoshkani virusli aynishi avj oladi. Hatto birinchi bo'g'inda hosildorlik 25 foizga kamayishi mumkin (o'simliklarni 1 foizi virus bilan zararlansa hosildorlik 0,5-0,6 foizga pasayadi). So'ruvchi va tashuvchi shiralar ko'p tarqalgan yillarda virus epidemiyasi paydo bo'ladi.

Virusli kasalliklar bilan oddiy usulda kurashish mumkin emas, shu sababli ularni rivojlanish va yuqumli davrida oldini olish maqsadga muvofiq. Uni elementlari – virus manbasi, o'simlik va so'ruvchi hashoratlar bo'lib, virus kasalliklariga qarshi uyg'unlashgan kurash tizimini qo'llash kerak.

Vegetativ ko'payadigan kartoshkada virus kasalliklarining asosiy manbai kasallangan o'simlik hisoblanadi, u kasallangan tuganakdan hosil bo'ladi. Shuning uchun sog'lom urug'likni yetishtirish asosiy kurash chorasi hisoblanadi. [5]

Tajriba obyekti va uslubiyati

Tadqiqotning obyekti sifatida Samarqand viloyati sug'oriladigan bo'z tuproqlari, kartoshkaning Sante va Arizona navlari olindi. Tadqiqotning predmeti abiotik ekologik omillar - noqulay issiq iqlim, namlikning yetishmasligidan kartoshkaning ekologik aynishini keltirib chiqaruvchi sabablar tadqiqotga predmet qilib o'rganildi.

Dala tajribalari B.J. Azimov B.B. Azimov muallifligidagi “Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi” uslubiyati asosida o'tkazildi [5].

Shuningdek, tadqiqotlarda ekologik uslubiyatlar va umumqabul qilingan qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jalik ekinlarining yangi navlarini sinash bo'yicha Davlat komissiyasi uslubiyati hamda tavsiyalari asosida olib borildi. Dala tajribalari 2023-2024 yillarda Sabzavot poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti Samarqand ilmiy tajriba stansiyasida o'tkazildi. Havo va tuproqning o'rtacha sutkalik harorati va boshqa abiotik ekologik ma'lumotlar Samarqand viloyati gidrometeorologiya boshqarmasidan olindi.

Yopiq shakldagi yuqumli virus infeksiyalarni aniqlashda quyidagi usullardan foydalaniladi. 1. O'simlik-indikatorlari usuli. Ba'zi o'simliklar (tamaki, qalampir, bangidevona kabi)larning kartoshka virusiga ta'sirchanligi va ularning zararlanishi tez hamda aniq reaksiya berishiga asoslangan. O'rganilayotgan o'simlik tuganak yoki barg hujayra shirasi indikator

o'simlik bargiga ishqalab surtiladi. Shunda indikator-o'simlik kasallansa, demak, kartoshka yashirincha virusli infeksiya tashuvchisi hisoblanadi. Bunday o'simliklar darhol hisobdan chiqariladi, yo'qotiladi. Indikator usul asosan V va A viruslarini aniqlashda foydalaniladi. 2. Indeksatsiyalash usuli. Urug'lik kartoshka ekishdan bir oy oldin tuganaklaridan ko'zchalari o'yib olinib, issiqxonaga yoki ochiq dalaga ekilib, ko'kartiriladi. Agar ko'zchalardan chiqqan o'simtalar kasallangan bo'lsa, tuganaklar yo'q (brak) qilinadi. Bu usul ancha aniq, lekin mehnati og'ir. 3. Serologik usul. Bunda baholanayotgan o'simlik bargi yoki tuganagining hujayra shirasi u yoki bu virusning zardobi (sivorotkasi) bilan aralashiriladi. Agar aralashma cho'ksa, demak, o'simlik virus bilan kasallangan, aksincha bo'lsa, sog'lom hisoblanadi. Serologik usul X, S, M viruslarini aniqlashga nihoyatda aniq va oson. [6]

Tajriba natijalari. Dala tajribalari (2022-2024 y) Sabzavot poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti Samarqand ilmiy tajriba stansiyasida o'tkazildi. Havо va tuproqning o'rtacha sutkalik harorati va boshqa abiotik ekologik ma'lumotlar Samarqand viloyati gidrometeorologiya boshqarmasidan olindi. Bahorgi muddatda tuganaklar ekishdan oldin 10-15 kun yorug'likda 0,3-0,5 sm nishlatib, keyin ekishga kirishildi. Bu paytda tuproq temperaturasi 10-12⁰C atrofida bo'ldi. Bahorgi muddatda ekilgan kartoshka o'simligida olib borilgan kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, 4-martda ekilganda unib chiqishgacha bo'lgan davr 18 kundan 21 kungachani tashkil qildi. O'simliklar qalin ekilganda (70x15 sm), siyrak (70x30 sm) ekilganga qaraganda 2-3 kun oldin yoppasiga ko'karib chiqdi. Buning sababi, qalin ekilgan maydonda tuproqning qatqalog'ini o'simlik tez yengib, qiyg'os unib chiqishidir. Qator orasi 70x20 sm ekilganda o'simliklarning unib chiqishdan palaklarning sarg'ayishgacha bo'lgan davr 81-84 kuni tashkil qildi. Tajriba maydonida turli xil ekish sxemasi, me'yori va muddatlarining o'simliklar o'suv fazalari davomiyligiga ta'siri o'rganilgan.

1-rasm. Kartoshkaning rivojlanishi fazalarida faol harorat yig'indisi

O'simlik tuganak mahsuldorligi oziqlanish maydoni oshib borishi bilan ko'payib borishi aniqlandi. 4-martda ekilgan variantda 70x30 sm sxemada 1 tup o'simlikdagi tuganak hosili o'rtacha 830,0 gramm, 70x20 sm sxemada ekilganda 610,0 grammni tashkil qildi. Ekish sxemasi oshib borishi bilan tuganaklarning o'rtacha massasi ham oshib bordi. Ekish sxemasi 70x30 sm bo'lganda tuganaklarning o'rtacha massasi 110,6 grammni tashkil qildi. Oziqlanish maydoni kamayib borishi bilan tuganaklar massasi kamayishi aniqlandi. 70x20 sm sxemada ekilganda

tuganaklarning o'rtacha massasi shunga muvofiq 71,0 grammni tashkil qildi. Demak, o'simliklar optimal oziq maydoniga ega bo'lib, ya'ni 70x20 sm sxemada ekilganda yorug'lik bilan yaxshi ta'minlanganda bitta o'simlikdan chiqadigan hosil va bitta tuganak massasi eng yuqori ko'rsatgichga ega bo'ladi. Bu esa fotosintez, hosil to'planishi hamda o'simlikni oziq modda va yorug'lik bilan ta'minlanishi o'rtasida sezilarli bog'liqlik borligini ko'rsatadi.

1-jadval. Abiotik omillarning kartoshka hosildorligiga ta'siri

T/R	Navni nomi va kelib chiqishi	Yillar bo'yicha hosildorlik, t/ga			O'rtacha hosildorlik, t/ga	Standartga nisbatan farqi	
		2022	2023	2024		Nav bo'yicha	
						t/ga	%
1	Sante (st), Agrico, NL	28,0	25,8	27,0	27,0	-	100
2	Arizona, Agrico, NL	32,0	29,0	31,0	30,6	3,6	113,3

Kartoshka ko'payish jarayonida urug'lik tuganak reproduksiyasining oshishi bilan ulardagi beso'naqay tuganaklar salmog'i sezilarli darajada oshadi. Buning asosiy sababi, ularga fotosintez mahsulotlarining bir maromda kelmasligi, yuqori noqulay va qulay haroratning navbatlashuvi tufayli mineral tuzlarning ta'siri, sug'orish va oziqlanish rejimlarining notekisligi oqibatidir. Kartoshkani og'irsoz tuproqli yerlarga ekish, tuproqning qizib ketishiga va tuganaklarning jadal, lekin notekis o'sishiga imkon beradigan agrotexnologik tadbirlarni qo'llash beso'naqay tuganaklar shakllanishiga olib keladi. Tuganakning beso'naqay shaklda bo'lishi bilan yuqumli (virusli) kasalliklar orasida hech qanday bog'liqlik yo'q. Ba'zan kartoshkaning aynishi uning yorilib ketishi bilan ifodalanadi. Bunda mayda zangsimon dog'lar va bir-birini kesib o'tgan yulduzchasimon yoriqchalar paydo bo'ladi. Yorilgan bunday tuganaklar ipsimon ingichka o'simtalar chiqaradi va kam hosilli bo'ladi.

2-jadval. Kartoshkaning o'sib, rivojlanish fazalarida abiotik omillar ko'rsatkichlari

T/r №	Abiotik omillar	Yillar	Fenologik fazalarning o'tish davomiyligi			
			Yekishdan - unib chiqishgacha, 20 kun	Unib chiqishdan – shonalashgacha, 30 kun	Shonalashdan – gullashgacha, 10 kun	Gullashdan - hosilni yig'ishgacha, 45 kun
1	Havoning o'rtacha harorati, °C	2022	8,0	19,8	21,9	22,2
		2023	15,0	17,2	18,6	24,7
		2024	11,3	16,6	19,4	22,5
2	Tuproqning 10 sm chuqurlikdagi o'rtacha harorati, °C	2022	9,6	16,8	17,6	17,9
		2023	10,7	17,7	17,2	19,2
		2024	11,0	17,3	17,9	18,4
3	Havoning nisbiy namligi, %	2022	81	56	63	53
		2023	60	58	44	39

		2024	67	62	64	52
4	Yog'ingarchilik miqdori, mm	2022	120	-	35,2	87,1
		2023	10,9	19,0	4,9	16,2
		2024	80,8	39,2	27,9	44,1

Xulosa. Shunday qilib, bugungi fan va amaliyot virusli va ekologik aynish nazariyalarini tasdiqlovchi ma'lumotlarga ega. Kartoshkaning virusli va mikoplazmalı kasalliklariga urug'chilik maydonlarida qarshi kurashish eng samaralidir. Hamma ekinlar singari kartoshkaning o'sishi, rivojlanishi va yuqori hosil to'plashi uchun issiqlik, yorug'lik, suv, oziq moddalar, kislorod optimal miqdorda zarur. O'simliklar optimal oziq maydoniga ega bo'lib, ya'ni 70x20 sm sxemada ekilganda yorug'lik bilan yaxshi ta'minlanganda bitta o'simlikdan chiqadigan hosil va bitta tuganak massasi eng yuqori ko'rsatgichga ega bo'ladi. Uning ekologik omillarga bo'lgan talabini o'rganish uchun u kelib chiqqan joyning iqlimini yaxshi bilish juda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. V.I. Zuyev, Sh.I. Asatov Himoyalangan yer sabzavotchiligi. Toshkent 2018-yil. 28-32 b.
2. H.Ch.Bo'riyev. O.A.Ashurmetov. Poliz ekinlari biologiyasi va yetishtirish, saqlash texnologiyasi.– T.: “Mehnat”, 2000-yil. 38-39 b.
3. T.E.Ostonaqulov V.I.Zuyev O.Q.Qodirxo'jayev Mevachilik va sabzavotchilik 2019-yil. 106-b.
4. Fayziyev V.B., Baxtiyorova M.S., Botirova N.T., Sulaymonov O.A., Vaxobov A.X. Kartoshka viruslarini IFA yordamida aniqlash va qarshi kurash choralari (tavsiyanoma), - Toshkent, 2019. - 4-5 bb
5. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. -Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» nashriyoti. 2002-yil. 83, 219 b.
6. A.Sheraliyev Umumiy va qishloq xo'jaligi fitopatologiyasi Toshkent 2008- yil. 141-149 b.